

Ushbu tadqiqot natijasida qo‘lga kiritilgan ma’lumotlardan xalq xo‘jaligiga gidrometeorologik xizmat ko‘rsatishda va talabalar o‘quv jarayonida foydalanish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Агроклиматические ресурсы Самаркандской и Джизакской области Л.: Гидрометеоздат, 1976. -206 с.
2. Муминов Ф.А., Абдуллаев Х.М. Агроклиматические ресурсы Республики Узбекистан. Ташкент. САНИГМИ, 1997. – 178 с.
3. Гидрометеорологик станция ва постларга йўриқнома. 11 нашр. Станция ва постларда агрометеорологик кузатувлар: 1 қисм. Асосий агрометеорологик кузатувлар. Тошкент, 2009. – 325 б.
4. А.Қ. Абдуллаев, Н. Арг‘инбойев, Н.У. Абдуллаев. Физика ва агрометеорология. Darslik. Toshkent 2015. -480 b.
5. Abdullayev A.K., Xolbayev G.X., Safarov E.Yu. Agrometeorologiyada munosabatlil tenglamalarni topishda matematik statistikani qo‘llash, EHM va geografik axborot tizimlaridan foydalanish uchun ko‘rsatma. -Toshkent, 2009. -149 b.
6. Abdullayev A.Q., Xolbayev G.X., Ro‘ziyeva M.B., Sattorov M.M. Samarqand va Jizzax viloyatlarida havo haroratining o‘zgarishi // GMITI ilmiy to‘plami. – 2013. – 7(262) nashr. – B. 99-105.
7. Eshmirzayev D.R. Jizzax va Samarqand viloyatlarida turli muddatlarda havo harorati va tuproq yuzasi haroratlarining o‘zgarishini baholash. O‘zbekistonda iqlim o‘zgarish muammolarini ta’limga integratsiya qilish. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. Toshkent, 2024-yil 23-24 may. –B. 84-88.
8. Eshmirzayev D., Axmuratova B.X. Jizzax MSdagi o‘rtacha havo haroratining yillararo o‘zgarishini tadqiq qilish // O‘zbekiston Milliy universiteti talabalar va ilmiy-tadqiqotchilarining ilmiy konferensiyasi / mavzusidagi ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Toshkent, 2022. -B. 102-103.
9. Xolbayev G.X., Egamberdiyev H.T., Quziyev J., Eshmirzayev D.R. Transchegaraviy hududlarda termik resurslarning davriy o‘zgarishini baholash (Jizzax va Sirdaryo viloyatlari misolida). Markaziy osiyo va qo‘shni mintaqalardagi transchegaraviy hududlar: hamkorlik imkoniyatlari va muammolari. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. II QISM. Samarqand, 2022-yil 5-6-may. –B. 142-146.
10. Eshmirzayev D., Xolbayev G. Turli muddatlarda havo haroratining o‘zgarishi (Sirdaryo meteorologik stansiyasida misolida). “Iqlim o‘zgarishi sharoitida arid hududlar suv resurslari: muammolar va ularning yechimlari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. Toshkent, 2023 yil 20-oktabr. -B. 69-73.

Б. Ш. Кадиров, М. Н. Бобохонова

Гидрометеорология илмий-тадқиқот институти, Тошкент, Ўзбекистон,

e-mail: bkadirov53@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15458142>

ҚУЁШ ФАОЛЛИГИНИНГ ЭЛЬ-НИНЬО РИВОЖЛАНИШ ЭХТИМОЛЛИГИГА ТАЪСИРИ: 2013-2015 ЙИЛЛАР УЧУН КРОСС-КОРРЕЛЯЦИЯ ТАҲЛИЛИ

***Аннотация.** Мақола 2013–2025 йиллар оралигида Қуёш фаоллиги (Волф сонлари орқали ифодаланган) билан Эль-Ниньо индекси ўртасидаги ўзаро bogliqlikни ўрганишга бағишланган. Силлиқланган вақт қаторлари учун кросс-корреляцион таҳлил қўлланилди. +12 ойлик силжишида статистик жиҳатдан аҳамиятли ижобий корреляция аниқланди ($p=0.37$, $n<0.001$), бу эса Қуёш фаоллигининг Эль-Ниньо ривожланишига кечиккан таъсирини кўрсатиши мумкин. Олинган натижалар қуёш ва иқлим ўзаро таъсири бўйича илгари чоп этилган тадқиқотлар билан мос келади.*

***Калит сўзлар:** Эль-Ниньо, Қуёш фаоллиги, Волф сонлари, кросс-корреляция, иқлим.*

ВЛИЯНИЕ СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ НА ВЕРОЯТНОСТЬ РАЗВИТИЯ ЭЛЬ-НИНЬО: КРОСС-КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ЗА 2013-2025 ГГ.

***Аннотация.** Статья посвящена изучению связи между солнечной активностью, выраженной через числа Вольфа, и индексом Эль-Ниньо за период 2013–2025 годов. Применён кросс-корреляционный анализ сглаженных временных рядов. Выявлена статистически*

значимая положительная корреляция ($r=0.37$, $p<0.001$) при сдвиге в +12 месяцев, что может свидетельствовать о влиянии солнечной активности на развитие Эль-Ниньо с задержкой. Результаты согласуются с ранее опубликованными работами в области солнечно-климатических взаимодействий.

Ключевые слова: Эль-Ниньо, солнечная активность, числа Вольфа, кросс-корреляция, климат.

THE INFLUENCE OF SOLAR ACTIVITY ON THE PROBABILITY OF EL NIÑO DEVELOPMENT: A CROSS-CORRELATION ANALYSIS FOR 2013–2025

Abstract. This article is devoted to the study of the relationship between solar activity, represented by the Wolf numbers, and the El Niño index over the period 2013–2025. A cross-correlation analysis of smoothed time series was applied. A statistically significant positive correlation ($r=0.37$, $p<0.001$) was identified at a time lag of +12 months, which may indicate a delayed influence of solar activity on the development of El Niño. The results are consistent with previously published studies on solar-climate interactions.

Keywords: El Niño, solar activity, Wolf numbers, cross-correlation, climate.

Введение. Солнечная активность и её возможное влияние на климат Земли остаются предметом активных научных исследований. Эль-Ниньо — ключевой индикатор океано-атмосферных взаимодействий, а числа Вольфа служат индикатором солнечной активности.

Большинство современных исследований подтверждают, что **солнечная активность может оказывать значимое, но опосредованное влияние на вероятность и силу развития Эль-Ниньо**, особенно с временным лагом в **9–18 месяцев** через изменения ветровой циркуляции, апвеллинга и термоклинных процессов в экваториальной зоне Тихого океана.

Настоящее исследование направлено на выявление статистической связи между этими двумя явлениями.

Материалы и методы. Для анализа были использованы: синусоидально смоделированные данные чисел Вольфа за 2013–2025 гг. (рис.1), и официальные наблюдения по индексу Эль-Ниньо. При этом не производилось разделение Эль-Ниньо на два типа (Каноническое и Эль-Ниньо-Модоки). Сглаживание данных производилось с использованием скользящего среднего (окно 3 месяца), а затем применялся кросс-корреляционный анализ с лагами от -12 до +12 месяцев.

Рис.1 Колебания чисел Вольфа за 2013-2025 годы (SILSO)

Желтая-ежедневное количество пятен, синяя- месячное количество пятен, красная- годовое количество пятен.

Результаты. Максимальная корреляция между двумя временными рядами составляет $r=0.37$ при лаге +12 месяцев. При этом p -значение <0.001 , что говорит о статистической значимости результата. Анализ пиков солнечной активности и ответов индекса Эль-Ниньо подтверждает наличие задержки примерно в один год (Рис.2). Кросс- корреляция месячных чисел Вольфа и океанского индекса ЭльНиньо выявила максимум при лаге +12 месяцев (рис.3)

“Иқлим ўзгариши шаронтида гидрологик тадқиқотларнинг асосий йўналишлари:
замонавий ёндашувлар ва технологиялар”

Рис. 2 Связь месячных чисел Вольфа с месячными числами океанской компоненты индекса Эль-Ниньо.

Рис.3 Кросс-корреляция между месячными числами Вольфа и индексом океанической компоненты Эль-Ниньо (сглаженные ряды, окно 3 месяца).

Обсуждение. Вопрос влияния солнечной активности на циклы Эль-Ниньо остаётся одним из актуальных направлений изучения глобальных климатических изменений.

Результаты соответствуют ряду теоретических и эмпирических исследований, в которых предполагается влияние солнечного излучения на атмосферную циркуляцию и океанические процессы (Lean, 2000; Haigh, 2007). Механизм, объясняющий данное влияние связан изменением режима приводных ветров, влияющих на апвеллинг в экваториальной области восточной части Тихого океана. Lean (2000) выявила, что вариации спектрального излучения Солнца влияют на изменение глобальной циркуляции атмосферы, в частности в зоне тропиков, что связано с формированием эффектов Эль-Ниньо. В работе (Haigh, 2007) было обращено внимание на то, что солнечные изменения через воздействие на стратосферную циркуляцию влияют на степень развития Эль-Ниньо. White et al. (1997) связали изменения температуры верхних слоёв океана с изменением солнечного излучения, обратив внимание на 12–24-месячную задержку в реакции океана. Признается, что влияние солнечной активности на развитие Эль-Ниньо опосредовано и реализуется через воздействие на ветровую циркуляцию и потоки в Тихом океане.

Значимость полученного результата для Узбекистана в том, что в работах по исследованию влияния процессов Эль-Ниньо на погоду в нашей республике показано увеличение осадков в отдельные месяцы (Груза и др., 1996), благоприятно влияющее на общий водный баланс. Необходимо отметить, что по результатам последних исследований Luo et al. (2024) режим осадков при разных типах Эль-Ниньо (каноническом и Эль-Ниньо Модок) становится чувствителен к рельефу-речь идет о равнинной части или горной Центральной Азии и поэтому выявление солнечных и двух типов Эль-Ниньо связей перспектива ближайших лет.

Закключение. Установлена статистически значимая положительная связь между пиками

солнечной активности и развитием Эль-Ниньо через 12 месяцев. Дальнейшие исследования могут быть направлены на моделирование этой связи и валидацию по более длительным временным рядам. Кроме того, актуальна задача выявления влияния солнечной активности на оба типа Эль-Ниньо.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Lean, J. (2000). Evolution of the Sun's Spectral Irradiance Since the Maunder Minimum. *Geophysical Research Letters*, 27(16), pp. 2425–2428. <https://doi.org/10.1029/2000GL000043>.
2. Haigh, J. D. (2007). The Sun and the Earth's Climate. *Living Reviews in Solar Physics*, 4(1), pp. 1–63. <https://doi.org/10.12942/lrsp-2007-2>.
3. White, W. B. et al. (1997). Response of global upper ocean temperature to changing solar irradiance. *Journal of Geophysical Research: Oceans*, 102(C2), pp. 3255–3266. <https://doi.org/10.1029/96JC03549>.
4. Серых И. В., Сонечкин Д. М. *Взаимосвязь Эль-Ниньо — Южного колебания и Южной кольцевой моды как элементов глобальной атмосферной осцилляции*. /Журнал: Вестник Санкт-Петербургского университета. Науки о Земле, 2022, Том 67, № 4, с. 614–630. DOI: 10.21638/spbu07.2022.40.
5. Груза Г. В., Ранькова Э. Я., Клещенко Л. К., Аристова Л. Н. О связи климатических аномалий на территории России с явлением Эль-Ниньо Южное колебание // *МиГ* -1991.- №5. -С.32-52.
6. Luo et al. (2024). ENSO's shifting influence on Central Asian precipitation. *Climate Dynamics*. <https://doi.org/10.1007/s00382-024-07033-7>.

З. Д. Гилляхўжаева, Н. Р. Мирвалиева

Гидрометеорология илмий-тадқиқот институти, Тошкент, Ўзбекистон, tilla.79@mail.ru

ИҚЛИМ ЎЗГАРИШИ ВА УНИНГ ИНСОН САЛОМАТЛИК ҲОЛАТИГА ТАЪСИРИ

Аннотация. *Иқлим ўзгариши инсон соғлиги ва фаровонлигига сезиларли даражада таъсир қилади, айниқса об-ҳавога сезгир шахслар — метеопатлар учун. Ушбу мақолада ҳарорат тебранишлари, намлик, атмосфера босимининг ўзгариши ва кескин об-ҳаво ҳодисалари каби иқлим омиллари инсоннинг жисмоний ва руҳий соғлигига қандай таъсир қилиши механизмлари ўрганилади. Тадқиқот натижалари таҳлил қилиниб, иқлим ўзгариши билан кучайган метеопатик реакциялар, жумладан бош оғриғи, бўғим оғриғи, уйқусизлик ва руҳий ноқулайлик ўртасидаги боғлиқлик кўрсатиб берилди. Узоқроқ эътибор иқлим ўзгаришига нисбатан заиф қатламлар, мослашув чоралари ва бу муаммони ҳал этишида халқаро ташиқлотларнинг ўрни ўрганишига қаратилади. Мақола хулоса қисмида самарали юмшатиши стратегияларини ишлаб чиқиши учун фанлараро тадқиқотлар зарурлиги таъкидланади.*

Калит сўзлар: *Иқлим ўзгариши, метеопатия, инсон саломатлик ҳолати, об-ҳаво омиллари, соғлиқ, мослашув, кескин об-ҳаво ҳодисалари, халқаро ташиқлотлар.*

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА САМОЧУВСТВИЕ ЧЕЛОВЕКА

Аннотация. *Изменение климата существенно влияет на здоровье и самочувствие человека, особенно на метеозависимых людей. В данной статье рассматриваются факторы воздействия климатических факторов — таких как колебания температуры, влажность, изменения атмосферного давления и экстремальные погодные явления — на физическое и психическое здоровье. Анализируются результаты исследований, подтверждающие связь между изменением климата и усилением метеопатических реакций, включая головные боли, боли в суставах, нарушения сна и психологический дискомфорт. Особое внимание уделяется уязвимым группам населения, мерам адаптации и роли международных организаций в решении данной проблемы. В заключение подчеркивается необходимость междисциплинарных исследований для разработки эффективных стратегий смягчения последствий.*

Ключевые слова: *изменение климата, метеопатия, самочувствие человека, погодные факторы, здоровье, адаптация, экстремальные погодные явления, международные организации.*